

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Saidazimova Dilafruz Muxiddin qizi

*Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Ona tili hamda o'qish savodxonligi darslarida interaktiv metodlar, audio va video materiallar, hamda multimodal yondashuvlar orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishning samarali usullari ilmiy asosda izohlangan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, multimedia vositalar, nutqni rivojlantirish, boshlang'ich ta'lim, o'qish savodxonligi, ona tili, interaktiv metodlar, kommunikativ kompetensiya.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of using digital technologies and multimedia tools to develop the speech of primary school students. It explores the opportunities for building linguistic competencies in Mother Tongue and Reading Literacy lessons through interactive methods, audio and video materials, and multimodal approaches. Furthermore, the study provides a scientific explanation of effective methods for enhancing students' oral and written speech within a digital learning environment.

Keywords: digital technologies, multimedia tools, speech development, primary education, reading literacy, mother tongue, interactive methods, communicative competence.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты использования цифровых технологий и мультимедийных средств в развитии речи учащихся начальных классов. Освещены возможности формирования речевых компетенций на уроках родного языка и читательской грамотности посредством интерактивных методов, аудио- и видеоматериалов, а также

мультимодальных подходов. Кроме того, научно обоснованы эффективные методы развития устной и письменной речи учащихся в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: *цифровые технологии, мультимедийные средства, развитие речи, начальное образование, читательская грамотность, родной язык, интерактивные методы, коммуникативная компетенция.*

Bugungi kunda ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayoni jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim sohasiga keng joriy etilishi o'quv jarayonining mazmuni, shakli va usullarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning bilish faoliyatini faollashtirish va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli texnologiyalar — bu axborotni raqamli formatda ifodalovchi, qayta ishlovchi, saqlovchi va uzatuvchi elektron tizimlar va vositalar majmui bo'lib, ularning asosiy vazifasi axborotni tez, aniq va samarali ishlashdir.

Raqamli texnologiyalarning asosiy mazmuni axborot bilan ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish va ularni tezkor hamda samarali amalga oshirishdan iborat.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida bilimlarni egallash, muloqot qilish va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi elektron va raqamli vositalar tizimi hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni vizual va interaktiv shaklda o'zlashtirish imkonini beradi.

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar o'quv materiallarini vizuallashtirish, axborotni tez va aniq yetkazish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan raqamli vositalar ularning yosh xususiyatlariga mos bo'lib, bilimni qabul qilish jarayonini yengillashtiradi. Zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanib borar ekan, o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Chunki nutq o'quvchining fikrlashi, o'zini ifodalashi va atrof-muhit bilan muloqotga kirishishining asosiy vositasidir.

Boshlang'ich sinfda nutqni rivojlantirish jarayoni ona tili va o'qish savodxonligi darslari orqali amalga oshiriladi. Mazkur fanlar o'quvchilarda to'g'ri talaffuz, so'z boyligi, gap tuzish va matnni anglab o'qish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinfda o'quv yilining dastlabki davrida Alifbe darslari orqali o'quvchilarga harf va tovushlar o'rgatiladi. Ushbu bosqichda o'quvchilarda tovushlarni eshitish, harflarni tanish va sodda so'zlarni tuzish ko'nikmalari shakllanadi. Keyingi bosqichda esa o'qish savodxonligi darslari orqali o'quvchilar matnni o'qish, tushunish va mazmunini bayon qilishni o'rganadi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar muhim didaktik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida dars jarayonini interaktiv tashkil etish o'quvchilarning nutqiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, interaktiv doska, elektron taqdimotlar va multimediali dasturlar orqali harflar, so'zlar va matnlar vizual hamda audio ko'rinishda beriladi. Bu esa o'quvchilarning bir vaqtning o'zida ko'rish va eshitish orqali bilimlarni qabul qilishiga imkon yaratadi. Natijada nutqiy ko'nikmalar tez va samarali shakllanadi.

Ona tili darslarida raqamli texnologiyalar asosida rasmlari topshiriqlar, hikoya tuzish, savol-javob mashqlari va gap tuzish ishlari tashkil etilishi o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi. Masalan, rasm yoki video asosida o'quvchilardan voqeani tasvirlab berish talab etilganda, ular o'z fikrini izchil bayon qilishga harakat qiladi. Bu esa bog'lanishli nutqni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

O'qish savodxonligi darslarida esa multimedia vositalari yordamida matnni tinglash, o'qish va tushunish jarayonini uyg'unlashtirish mumkin. Audio matnlar orqali o'quvchilar to'g'ri talaffuzni o'rganadi, video materiallar esa matn mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi. Subtitrlar materiallardan foydalanish esa o'qish va tinglash ko'nikmalarini birgalikda rivojlantiradi.

Multimedia vositalari asosida nutqni rivojlantirishning samarali usullaridan biri — bu interaktiv o'yin texnologiyalaridir. So'z topish, gap tuzish, hikoya davom ettirish kabi o'yinlar o'quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtiradi va ularni erkin fikr bildirishga undaydi. O'yin shaklidagi topshiriqlar o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va dars jarayonini jonlantiradi.

Shuningdek, multimedia vositalari orqali o'quvchilarning nutqiy rivojlanishini baholash imkoniyati ham kengayadi. O'quvchilarning og'zaki nutqini yozib olish, uni qayta tinglash va tahlil qilish orqali o'qituvchi ularning nutqiy rivojlanish darajasini aniqlaydi. Bu esa individual yondashuvni ta'minlash va nutqiy kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi. Ular mustaqil fikrlash, savol berish va o'z fikrini nutq orqali ifodalashga o'rganadi. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida raqamli texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilar nutqini rivojlantirishda yuqori samaradorlik beradi. Ushbu vositalar o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini boyitadi, ularning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalarni dars jarayoniga maqsadli va tizimli joriy etish orqali o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish, darslarning qiziqarli va samarali o'tishini ta'minlash mumkin. Shu sababli zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G'ulomov, A. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2001. – 232 b.
2. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. (Darslik). – Toshkent: "Nosir" nashriyoti, 2009. – 352 b
3. Ziyodova T. O'quvchilarning nutqini o'stirish yo'llari. – Toshkent: O'qituvchi, 2002. – 128 b.
4. Taylaqov N. Raqamli texnologiyalar va multimedia tizimlari. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. – 196 b.
5. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Zamonaviy dars: ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash. – Toshkent: Sharq, 2008. – 208 b.

